

ರಾಬಿಯಾ ಅಲ್-ಅದವಿಯ: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆ ಬಸೀರಾಬಾನು ನಿಡಗುಂದಿ

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ವಿಜಯಪುರ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18471099>

ABSTRACT:

ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನುಭಾವಿ ಸಂತರನ್ನು 'ಸೂಫಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಇಂದಿನ ಟರ್ಕಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪಂಥದ ಮೂಲತತ್ವ "ಪ್ರೇಮ". ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಪ್ರೇಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನೊಡನೆ ವಿಲೀನವಾಗುವುದೇ ಏಕಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಸೂಫಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ 'ಖುರಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಖುರಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ವಲಿ' ಎಂಬ ಪದ 'ಸೂಫಿ'ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸೂಫಿ' ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೂಫಿ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ನಡೆದ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಸೂಫಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಡದೆ, ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

KEYWORDS:

ರಾಬಿಯಾ, ಸೂಫಿ, ಮಹಿಳೆ, ಇರಾಕ್, ಸಂತರು.

ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನುಭಾವಿ ಸಂತರನ್ನು 'ಸೂಫಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 'ಸೂಫಿ' ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ: 1. ಮಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮಸೀದಿಯ ಎದುರು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಭಕ್ತ ಫಕೀರರು ಸೂಫಿಗಳು. 2. 'ಸಾಫ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 'ಸೂಫಿ' ಪದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸಾಫ್ ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಎಂದರ್ಥ. ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶುಭ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರೇ ಸೂಫಿಗಳು. 3. 'ಸೋಫಿಯಾ' ಎಂಬ ಪದದ ರೂಪಾಂತರ 'ಸೂಫಿ' ಎಂದಾಗಿದ್ದು, ಸೋಫಿಯಾ ಎಂದರೆ 'ಜ್ಞಾನ' ಎಂದರ್ಥ. ಇವರು ಹೊಂದಿದ ಪರಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸೂಫಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ 'ಸೂಫಿ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಸೂಫ್'ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 'ಸೂಫ್' ಎಂದರೆ 'ಉಣ್ಣೆಯ ನಿಲುವಂಗಿ'. ಯಾರು ಲೋಕ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವರೋ ಅವರು ಉಣ್ಣೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಲೋಕ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಣ್ಣೆಯ ನಿಲುವಂಗಿ ಲೋಕ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಈ ಲೋಕ ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳೇ 'ಸೂಫಿ ಸಂತ'ರೆನಿಸಿದರು.

ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಡುಪಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಡುಪು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂಫಿ ಸಂತರು ತಾವು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಉಣ್ಣೆ ನಿಲುವಂಗಿಗೆ ಹಲವಾರು ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಮುರ್ಷದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್‌ಕರ್ ನಬಿ' ಎಂಬ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ತೇಪೆಯ ಮೇಲೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಭಾರ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದರೆಂದರೆ ಚೀಳುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದವು. ಕಾರಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿದವರು, ಚಿಂತಕರು, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು, ಗುಹೆವಾಸಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಶ ಹೃದಯಿಗಳು, ತಿರುಕರು, ಕರ್ಮವಾದಿಗಳು, ದೈವೀ ಪುರುಷರು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೂಫಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತ, ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸಾರವನ್ನು

ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ದೈವೀ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ದೇಶಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಮಹೋನ್ನತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಪರಂಪರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು 'ಮುರೀದ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುರೀದ್‌ರಿಗೆ 'ದರ್ಜಾತ್ ಅಥವಾ ಮಖಾಮತ್' (ಅವಸ್ಥೆಗಳು)ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು "ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಇಬಾದತ್), ಸ್ಮರಣೆ (ಜಿಕ್ರ್), ಚಿಂತನೆ (ಫಿಕ್ರ್), ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (ತೌಬಾ), ಅಪವಿತ್ರ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ (ಜಹ್ದ್), ವಿಧೇಯತೆ (ಫಖ್ಲ್), ತಾಳ್ಮೆ (ಸಬ್ಲ್), ಸ್ವಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು (ತವಕ್ಕಲ್) ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸಂಪ್ರೀತಿ (ರಜಾ)" ಮುಂತಾದವು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯ ಆಗಮನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 13ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಗಳ ಆಗಮನ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು, ಮಾನವ ಪ್ರೇಮ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಮಹೋನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಅಜ್ಜೀರದ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ. ಕ್ರಿ. ಶ 1192 ರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾನಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೂಫಿ ಚಿಶ್ತಿಯವರ ನಂತರ ಖ್ವಾಜಾ ಖುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಕಾಕಿ (1236), ಹಜ್ರತ್ ಬಾಬಾ ಫರೀದ್ (1265), ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ (1325), ಗಂಜ್ ಶಕ್ರ್ (ಸಕ್ರೆ ಕಣಜ) ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಹಜ್ರತ್ ಬಾಬಾ ಫರೀದುದ್ದೀನ್ ಇವರಲ್ಲ ಚಿಶ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಸೂಫಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ಒಯ್ದು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು ಎಂದರೆ ಹಜ್ರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ (1253-1325). ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಅವರೂ ಸಹ ಸೂಫಿ ಸಂತರು. ಅವರು ಬರೀ ಸಂತರಲ್ಲದೇ ಕವಿ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಪಾರಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಅನುಭಾವ ಗೀತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ. ಸಿತಾರ್ ಮತ್ತು ತಬಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೂಫಿ ಸಂತ. ಸೂಫಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ರಂಗವನ್ನು ನೀಡಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದವರು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ. 'ಬಂದೇ ನವಾಜ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಹಜ್ರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹುಸೇನಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಫಿ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಡೀ ಸೂಫಿ ಜಗತ್ತೇ ದಖನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೂಫಿ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ನಡೆದ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ

ಪುರುಷ ಸೂಫಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಡದೇ, ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ಪುರುಷನ ಅಡಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆರುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಮೀರಾ ಮತ್ತು ಎಮಿಲಿಯರಂತೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ-ಕೇಡಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ರಾಬಿಯಾ ಅಲ್-ಅದವಿಯ ಇರಾಕಿನ ಬಸ್ತಾ ನಗರದವರು. ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ರಾಬಿಯಾ. ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಿತ್ತು; ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗದ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಬಿಯಾ ಗುಲಾಮಳಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರೆಂದು ರಾಬಿಯಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಪುರುಷ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ರಾಬಿಯಾ ಸೂಫಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪುರುಷ ಸೂಫಿ ಸಂತರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರು.

ರಾಬಿಯಾರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ಲೇಖಕರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಬಿಯಾ ಕಾಲವಾಗಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಫರೀದ್-ಉದ್-ದಿನ್-ಅತ್ತಾರ್' ಎಂಬ ಕವಿ "The Conference of the Birds & Memoirs of Saints" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಬಿಯಾಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿಯಾ ಮೂಲತಃ ಇರಾಕ್ ದೇಶದ ಖೈಸ್ ಜನಾಂಗದ ಅಲ್-ಅತಿಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು 'ರಾಬಿಯಾ ಅಲ್-ಖಿಯಾಸಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ರಾಬಿಯಾ ಅಲ್-ಅದವಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ 'ರಾಬಿಯಾ ಅಲ್-ಬಸ್ತಿ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ರಾಬಿಯಾ ಕ್ರಿ. ಶ 717 ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್‌ನ ಬಸ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅದವಿಯಾ 'ರಾಬಿಯಾ' ಎಂದು

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ರಾಬಿಯಾ' ಎಂದರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ನಾಲ್ಕನೆಯವಳು' ಎಂದರ್ಥ. ರಾಬಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದರಿಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾದರು. ಒಮ್ಮೆ ಬಸ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ತಲೆದೋರಿದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚದುರಿ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಬಿಯಾ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರು ದಿನಾರ್ಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಬಿಯಾರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ ಗುಲಾಮಳಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಯಜಮಾನ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವೊಂದು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಮನೆ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ರಾಬಿಯಾರನ್ನು ಕರೆದು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ರಾಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇರಾಕಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಾಬಿಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಾನು ದೇವರ ಪತ್ನಿಯೆಂದು, ಸನ್ಯಾಸತ್ವವೇ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ವರನನ್ನಾಗಿಸಲು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಿಯಾಗಿರಲು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಾನು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಂದವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ತಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಮೀರ (ಗವರ್ನರ್) ಮಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ರಾಬಿಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಮೀರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ- "ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ, ಇತರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪಡುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಬರಲಿರುವ ಸಾವಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಮಹರ್ (ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ) ನ ಸಹಸ್ರಪಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀಡಬಲ್ಲವನು. ನೀನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬಹುದು". ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಬಂದ ಮದುವೆಯ

ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬಂದವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಅವರು “ಸೂಫಿ-ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ- “ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರು ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದವರು”.

ರಾಬಿಯಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ರಾಬಿಯಾರ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಸನ್-ಬಸ್ರಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಇತನನ್ನು ಆರಂಭಕಾಲದ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಸನ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ರಾಬಿಯಾ ಇರದೇ ಇದ್ದ ಸಭೆ, ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತಾರ್ ಕವಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು. ಸೂಫಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸೂಫಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಸನ್‌ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಸ್ರಾದ ರಾಬಹ್-ಅಲ್-ಖೈಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುಫಯನ್ ಅಲ್-ಥವ್ರಿ ಇವರು ರಾಬಿಯಾರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಬಿಯಾರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಬಿಯಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕಿಯರು. ಒಬ್ಬಳು ಬಸ್ರಾದ ಮಾರಿಯಂ. ಇವಳು ರಾಬಿಯಾಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಅಬ್ದಾ ಬಿಂಟ್ ಸಮಲ್. ಇವಳು ರಾಬಿಯಾಳ ಸಾವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದವಳು.

ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಡತನ ಕಂಡು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ನೋಡಿ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಚಾಕು ಇಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುವರು. ಆಗ ಅವರು ‘ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ರಾಬಿಯಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. “ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವನು

ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಆಸೆ ದೇವರದಲ್ಲವೇ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಆಸೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಲು ನೀವೇಕೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಿರಿ? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಬಿಯಾಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಲಿಕ್ ಎಂಬಾತ 'ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆ' ಎಂದಾಗ, ರಾಬಿಯಾ “ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಬಡವರನ್ನು ಅವರ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ರಾಬಿಯಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಶಕ್ತರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಏಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಬಿಯಾ ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೇವಕರು ಸುಗಂಧ ಸೂಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಮರಳಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದವಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಬಿಯಾಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಾಸಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ 'ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇವಳಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರು 'ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಭಾಗ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಸಿ ರಾಬಿಯಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು -"ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೈರಿಯಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವಳು. ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು;

“ಓ ನನ್ನ ದೇವರಿ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು
ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ
ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ತನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಸಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವರು ಮತ್ತು
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ”

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಕಾದಾಗ “ಓ ದೇವರೇ, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹಗಲಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನೆಷ್ಟು ಆಶಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನಿಸಬೇಕು. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನದು. ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹೊರಹಾಕಿದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮವಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

“ನರಕದ ಭಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ನನ್ನನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು
ಸ್ವರ್ಗದಾಸೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ಸ್ವರ್ಗದಾಚೆ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಬಿಡು
ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ನಿರಾಕರಿಸದಿರು ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಸೌಂದರ್ಯವೆ”

ಇದು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ರಾಬಿಯಾರ ಬೋಧನೆಗಳು:

ರಾಬಿಯಾ ಸೂಫಿ ಪಂಥ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಫಿ ಸಂತರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈಯಿತ್ತು. ಪುರುಷ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ರಾಬಿಯಾ ಸೂಫಿ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಹೆಸರಾಂತ ಸೂಫಿ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಬಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಅಧ್ಯಯನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂತರಾಗಿದ್ದರು. ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮವೊಂದೇ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬಡತನವೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಾಠದ ಸಾರವೇ ಅವರ ತತ್ವವಾಯಿತು.

“ಓ ಹೃದಯಗಳ ಪ್ರಿಯಕರನೇ
ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ
ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಈ ದಿನ
ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದ ಪಾಪಿಯ ಮೇಲೆ
ಓ ನನ್ನ ಆಶಯವೇ, ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ
ಈ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದು”

ರಾಬಿಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಪಾಪಿ, ತನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರಂತರ ದುಃಖ

ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು -"ದೇವರಿಂದ ದೂರಾಗುವ ಭಯವಿದೆ, ಮರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯಳೆಂದು ಮಾತನಾಡಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪಪಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ "ದೇವರೇ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪ ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪ ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವೆಂದರೆ ಸಹನೆ. ರಾಬಿಯಾರ ಜೀವನವೇ ಸಹನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹನೆ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಬಿಯಾರ ಪ್ರಕಾರ "ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಸೇವಕನಾದವನು ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ದೇವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದವನು ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ, ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುವನು". "ದೇವರಿಂದ ಏನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಿದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಬಿಯಾರ ಉತ್ತರ -"ನಾನಿಚ್ಚಿಸಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಬಳಲಬೇಕಾಗುವುದು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಹನೆಯ ತತ್ವ ಬೋಧನೆ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಬಿಯಾರ ಸರಿಸಮಾನರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ತನಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ರಾಬಿಯಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು;

"ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವನ ನೀಡಿರುವೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಹಿರಿಮೆ
ಅದೆಷ್ಟು ಒಳಿತುಗಳ ಧಾರೆಯೆರೆದೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಗಳ"

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಬಿಯಾರ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ- ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಬಿಯಾ ಕಾರಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ತಲೆನೋವು ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ರಾಬಿಯಾ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳುವರು, ಅವನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ. "ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀನು ಈ ನೋವು, ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ "ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ನೀನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ತಲೆನೋವಿಗೆ ದೂರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ವಸಂತವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ ರಾಬಿಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಸೇವಕಿ ಬಂದು "ಓ ಒಡತಿಯೇ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಾಬಿಯಾ "ನೀನೇ ಒಳಗೆ ಬಾ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನನ್ನೇ ನೋಡಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ರಾಬಿಯಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸೂಫಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ರಾಬಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ;

“ನನ್ನಾಸೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದಾಗಿದೆ
ಅದುವೇ ನನ್ನಾಸೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ”

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಬಿಯಾ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ;

“ನನ್ನ ದೇಹದ ಆಸೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಅದು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸಂಗಾತಿ
ದೇಹವು ಅದರ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವನು”

ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ; ಒಂದು ದಿನ ರಾಬಿಯಾ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಸೇವಕರು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಬಿಯಾ “ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿಯಲು ಹೊರಟಿರುವೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪರದೆಗಳು ಹರಿದು, ಸೇವಕರು ಯಾವುದೇ ಆಶೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಭಯದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು” ಎಂದರು. ಅತ್ತಾರ್ ಕವಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ‘ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆಯಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ರಾಬಿಯಾ “ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸೈತಾನನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡದಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತವರಿಗೆ ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ;

“ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಕೆ ನನಗಿನಿತೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ
ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ (ಸೈತಾನ)ಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು”

ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿದರು. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ;

“ಓ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ದೂರ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು
ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಮಯ

ಓ ಹೃದಯವೇ, ಚಲಿಸು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ;
ಓ ಗೆಲೆಯ ಗೆಲೆಯನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗು”

ಹೀಗೆ ರಾಬಿಯಾ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರು.

ರಾಬಿಯಾರ ಕುರಿತಾದ ದಂತಕಥೆಗಳು:

ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಅವರು “ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಬಿಯಾರ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ದಂತಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ;

1. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಲೆಕ್ಕದ ರೊಟ್ಟಿ

ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಪುಸ್ತಾತ್ಮರು ರಾಬಿಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. “ಇವಳು ನಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬಹುದು. ಇವಳು ಹಾಕುವ ಊಟ ನ್ಯಾಯವಾದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಊಟದ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ತಿನ್ನಲೆಂದು ತಯಾರಾದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ರಾಬಿಯಾ ಆ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಸೇವಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿರುವ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಳು. “ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದಳು. ರಾಬಿಯಾ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 18 ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. “ಬಹುಶಃ ಇದು ನನಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ರಾಬಿಯಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೇವಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಜಮಾನಿ ಮತ್ತೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ರಾಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ತಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. “ಇದೀಗ ನನಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು” ಎಂದರು ರಾಬಿಯಾ. ಅತಿಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ತಿಂದರು. ತಿಂದ ನಂತರ “ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. “ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹಸಿದಿದ್ದೀರೆಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಬರೀ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಹಸಿದು ಬಂದ ನನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲಾರವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಯೋಚನೆಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ, ನಾನು ಆ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ‘ಓ ದೇವರೇ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಸಿದ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೀಗ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು’, ಹದಿನೆಂಟು

ರೊಟ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೋ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಇದು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ” ಎಂದರು ರಾಬಿಯಾ.

2. ಮಹಿಳೆ ನಪುಂಸಕಳಲ್ಲ:

ಪುರುಷರ ಒಂದು ಗುಂಪು ರಾಬಿಯಾಳನ್ನು ಕೇಣಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರುವ ರಾಬಿಯಾರನ್ನು ಹಂಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದವಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಬಿಯಾಗೆ ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. “ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಕಿರೀಟವು ಪುರುಷರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾತ್ತತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನ ಸೊಂಟದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರವಾದಿ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. “ನೀವು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಹಂಕಾರ, ಆತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆ. ‘ನಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನಿ’ ಎಂಬ ಹಮ್ಮು ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಎಂದೂ ಹಿಜ್‌ಡಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಗುಣವೇ ಆಗಿವೆ” ಎಂದರು ರಾಬಿಯಾ.

3. ಕಾಬಾವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಬಿಯಾ:

ಒಮ್ಮೆ ರಾಬಿಯಾಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಪುರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ತ ಕತ್ತೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ “ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದ. “ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನನ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಓ, ದೇವರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದೇ? ಈ ಪುರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯತೊಡಗಿತು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ “ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಳಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ನಾನೋ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಾದರೋ ಮಜಬೂತಾದ ಕಲ್ಲಿನದ್ದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದರ ದರ್ಶನ ನೀಡು” ಎಂದು ರಾಬಿಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಬಾ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಇಬ್ನ್ ಅದ್ಹಮ್ ಕಾಬಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣಹೊತ್ತು ಕಾಬಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾಯಿತು. “ಇದೇನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ?” ಎಂದು

ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು: “ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಬಾ ಕಾಣದಾದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿ ಸಂತರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗಿತ್ತು” ಎಂದಿತು.

4. ಗೆಳೆಯನಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ರಾಬಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ರಾಬಿಯಾರ ಚಾದರವನ್ನು ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಯಾರಾದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಚಾದರನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಕಂಡಿತು. ಎಲ್ಲೋ ತನಗೆ ಮರೆವು ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಾದರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಗುಡಿಸಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣದ ಕಂಗಾಲಾದ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅದಾಗ ಕಳ್ಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ನಿಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು: “ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಬಲದಿಂದ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿ ಬರುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಯೇಕಸ್ತಿತ್ ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳ ಇವರ ಚಾದರನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಓ ಮೂರ್ಖ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗು, ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಗೆಳತಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಇವಳ ಗೆಳೆಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಹೀಗೆ ರಾಬಿಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪವಾಡಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ರಾಬಿಯಾರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು:

ಓ ದೇವರೇ,
 ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನೀನು
 ನನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಾದರೆ
 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು
 ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ
 ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು
 ನನಗೆ ನೀನು ಸಾಕು
 ವೈದ್ಯರು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ದರ್ಮ
 ನನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗಿದೆ
 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದೇ
 ನನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕಿರುವ ಮುಲಾಮು
 ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್‌ನನ್ನೂ
 ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೂಯ್ಯುವೆ

ಇದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
 ನಂದಿಸುವೆ ನರಕದ ಜ್ವಾಲೆಯು
 ದೇವರೆಡೆಗಿನ ಪರದೆ ಹರಿಯಬಹುದು
 ಪಯಣಿಗರು ನೋಡಬಹುದು ನಿಜದ ಗುರಿಯೆಡೆ
 ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರಿಯತಮನೇ, ನನಗಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ
 ಕಾರಣ ಕ್ಷಮಿಸೆನ್ನ ಇಂದು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ
 ನೀನಲ್ಲದೇ ಬೇರಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಹೃದಯ
 ಇದೇ ನನ್ನಾಶಯ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂತಸ
 ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಾಯಕನೇ
 ಎನ್ನೆದೆಯೊಳು ಹಂಬಲದ ಉಜ್ವಲ ಕಣ್ಣು
 ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೆಂದೂ ದೂರವಾಗಲಾರೆ
 ನಾ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ
 ತೃಪ್ತಳಾಗು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೇಮವೇ
 ನಾನು ತೃಪ್ತಳಾಗಿರುವೆ
 ನಿನ್ನ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿತಿರುವೆ ನಾ
 ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಮುಚ್ಚುವೆ ನಾ
 ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಂಬೋಧಿಸುವೆ ನಾ
 ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ, ನೀನಮ್ಮ ನೋಡಬಲ್ಲೆ
 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಾರವು ನಾವು
 ನಿನ್ನಾಶಯವೇ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ
 ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸವಿನುಡಿಯು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
 ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಘಳಿಗೆಯೇ ನನ್ನಾಯ್ಕೆಯ ಸಮಯ
 ಓ ದೇವನೇ, ಬದುಕಲಾರೆ ನಾ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೇ
 ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ ನಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣದೇ?
 ಹೊಸಬಳು ನಾ ನಿನ್ನ ನಾಡಿನಲಿ
 ಏಕಾಂಗಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ
 ಇದುವೇ ನನ್ನ ದೂರಿನ ಸಾರ

ಸುಮಾರು 84 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ರಾಬಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
 ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ. ಶ 801
 ರಲ್ಲಿ ರಾಬಿಯಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತನ್ನ ದೇವನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
 ಇತಿಹಾಸದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ವೈತ ರಾಬಿಯಾಗಳು ಅವಿತು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೋ
 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ
 ಸಮಾಜವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೊರ ಬಂದ ರಾಬಿಯಾ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು
 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
 ಆದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ.
 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ
 ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಳು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಮುರ್ತುಜಾಬೇಗಂ ಕೊಡಗಲಿ, (2022), ರಾಬಿಯಾ-ಬಿರುಗಳಿಯ ಹಾಡು, ವಿಜಯಪುರ: ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ, (2016), ಸೂಫಿ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು: ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾಶನ.
3. ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ ಕಟ್ಟಾಡಿ, (2011), ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.